

CZU: 343.357:343(478)(094.4) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12088338>

**ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE OBIECTIVE
PREVĂZUTE LA ART.257 COD PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA.
INFRAȚIUNEA PRIVIND EXECUTAREA NECALITATIVĂ A
CONSTRUCȚIILOR**

Ciochină Snejana

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale,
Universitatea de Studii Europene din Moldova

ORCID: 0000-0002-4838-642X

In this article we proposed as a purpose and objective the complex analysis of the objective constitutive elements of the crime provided in art. 257 Criminal Code, regarding the non-qualitative execution of constructions. Thus, the reflection of the situations appeared in the judicial practice in the process of framing the criminal legal act, it is important to outline the most important aspects of the object and objective side dedicated to the crime provided in art.257 Criminal code. This paper initiates the analysis of the first of the constituent elements of the crime regarding the unqualified execution of constructions, provided in the criminal legislation.

Keywords: constructions, quality, constituent elements, construction execution, crime.

Obiectul infrațiunii formează relațiile și valori sociale care sunt prejudiciate sau vătămăte prin fapta infracțională. Astfel, obiectul infrațiunii este determinat de următoarele criterii: natura obiectului infrațiunii și ierarhizarea valorilor sociale care face parte din obiectul infrațiunii [1 p.148]. Obiectul preocupării în prezentul studiu reprezintă analiza elementelor constitutive obiective a infrațiunii specificate în partea specială a Codului penal al RM a Capitolului X "Infrațiuni economice" și anume: Infrațiunea privind executarea necalitativă a construcțiilor (art.257 Cod penal al RM) [2].

În acest context activitatea de construcții reprezintă sectorul economiei naționale, în care se desfășoară procesul de execuție a lucrărilor de construcții, destinate creării de mijloace fixe, precum și menținerii construcțiilor existente la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat de cel inițial [3]. La fel, lucrările de construcție [3], reprezintă ansamblu de activități desfășurate în scopul producerii de bunuri imobiliare concretizate în clădiri și construcții inginerești noi, precum și restaurarea, reconstrucția și extinderea, repararea și întreținerea celor existente. Tot odată, realizarea sistemului calității construcțiilor are ca scop protejarea vieții și integrității umane, protejarea bunurilor imobile și a

mediului înconjurător. Astfel, calitatea construcțiilor derivă din următoarele cerințe: stabilitatea și rezistența construcțiilor, siguranța în exploatare.

La fel, potrivit datelor statistice a Biroului Național de Statistică al RM, în perioada lunilor *ianuarie – septembrie anului 2023*, [4] au fost eliberate *autorizații de construcții*, din care:

- **1,7 mii autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale** (cu 3,4 % mai mult comparativ cu anul 2022);

- **0,9 mii autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale** (cu 7,6 % mai mult comparativ cu anul 2022).

În această ordine de idei, realizarea cerințelor și obligațiilor privind executarea construcțiilor sunt esențiale în vederea apărării ordinii de drept împotriva faptelor infracționale înscrinate în art.257 CP al RM.

În opinia autorului român Giurgiu. N, care definește următoarele: valoarea socială care este lezată sau pusă în pericol de fapta penală, obiectul infracțiunii apare, în mod necesar, în cadrul organizării apărării sociale, și ca obiect al ocrotirii juridico-penale [5. p.150].

Răspunderea penală pentru executarea necalitativă a construcțiilor, debutează în examinarea unei lucrări din 2003, care-l are în calitate de coautor pe I. Macari. [6]. În prezenta lucrare, autorul analizează conținutul elementelor constitutive specifice infracțiunii prevăzute la art.257 Cod penal al RM. Astfel, autorul indică ca obiect al infracțiunii *”funcționarea normală a organizațiilor de construcție, precum și interesele cetățenilor”*. La fel, autorul indică că infracțiunea prevăzută la art.257 CP al RM, este o *”infracțiune formală și fapta se consideră consumată din momentul dării în folosință a obiectelor de construcții prevăzute de lege”*.

Astfel, analizând obiectul juridic al infracțiunii privind executarea necalitativă a construcțiilor, în opinia autorilor Brînza S., și Stati V., **obiectul juridic special** al infracțiunii prevăzute la *alin.(1) art.257 CP al RM*, îl constituie relații sociale cu privire la conformarea dării în folosință a construcțiilor cu cerințe de calitate [7. p.314]. Tot odată, infracțiunea supusă analizei are **obiect material (imaterial)** care reprezintă, după caz: casele de locuit, obiective industriale, construcții în domeniul transporturilor și energiei alte construcții, la fel, acestea trebuie să fie în stare nelocativă neterminată sau necorespunzând condițiilor proiectului [7. p.314]. În această ordine de idei, **latura obiectivă** a infracțiunii, constă în fapta prejudiciabilă, care se exprimă în acțiunea de dare în folosință a construcțiilor în stare nelocativă, neterminată sau necorespunzând condițiilor proiectului.

Pentru a ilustra comiterea infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.257 CP al RM, aducem în prim-plan un caz din practica judiciară: *P. E. a primit autorizația de construcție nr.04/17, prin care a autorizat executarea lucrărilor de construcție a casei de locuit particulare cu regimul de înălțime P+2E+M (parter+2 etaje+mansardă), cu gard capital conform planului cadastral ce se află în limitele terenului situat în mun. Chișinău, or. Durești, str. X. Astfel, urmărind scopul dării în folosință a acestuia necorespunzând condițiilor proiectului, contrar actelor imperative, la 22 noiembrie 2017, împreună cu M. N., D. D., R. R. și B.D. au întocmit și semnat procesul-verbal de recepție finală a casei de locuit (cu locuințe colective) cu regim de înălțime D+P+3E (demisol+parter+trei etaje) din mun. Chișinău, or. Durești, str. X. În rezultat, la 1 decembrie 2017, imobilul, în baza procesului-verbal de recepție finală indicat supra, a fost înregistrat la Agenția Relații Funciare și „Cadastru”, Întreprinderea de Stat „Cadastru” ca bloc locativ cu suprafața de 254,6 m.p [8]. Astfel, la caz, inculpații au recunoscut că au avut loc modificări și abateri de la proiectul inițial al construcției. Faptul că construcția are o înălțime mai joasă decât cea stabilită în proiect, tipul acoperișului este altul, iar o parte din fundație a rămas în exterior nefiind umplută cu pământ, la fel sunt abateri de la proiect. Or, instanța, la examinarea componentei de infracțiune prevăzută de alin.(1) art. 257 din Codul penal are a stabili dacă într-adevăr construcția a fost dată în exploatare cu abateri de la proiectul de execuție, dar nu oportunitatea abaterilor respective.*

Conform prevederilor, **art.3 al Legii privind calitatea în construcții**, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 02.02.1996,[9] calitatea construcțiilor constituie rezultatul, caracteristicile de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților; exigențele privind calitatea instalațiilor se stabilesc și se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.

La fel, cerințele de verificare privind post utilizarea construcțiilor, de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, se conformează cerințelor următoarelor acte normative: Legea nr.721 din 02.02.1996 *privind calitatea în construcții* [9]; Legea nr.163 din 09.07.2010 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcție* [10]; Hotărârea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 *privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor* [11].

În altă ordine de idei, vor fi supuse analizei elementele constitutive obiective a infracțiunii prevăzute la *alin.(2) art.257 CP al RM*. Astfel, în opinia autorilor Brînza S., și Stati V., **obiectul juridic special** al infracțiunii, îl formează relații

sociale cu privire la prevenirea continuării de către persoanele responsabile a lucrărilor executarea necorespunzător și oprite prin acte de control, în cazul în care continuarea acestora poate afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor [7, p.317]. Mai mult în opinia autorilor, în cazul infrațiunii prevăzute la alin.(2) art.257, **obiectul imaterial** îl reprezintă lucrările executate necorespunzător și oprite prin acte de control. Mai mult, **latura obiectivă** a infrațiunii constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă în acțiunea de continuare a lucrărilor executate necorespunzător și oprite prin acte de control, în cazul în care acesta pot afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor.

Rîșniță. A este autorul articolului științific în care se analizează legea română ce reglementează infrațiunea privind executarea construcțiilor prin prisma Legii nr.10 privind calitatea construcțiilor, fiind similară cu legea moldavă [12].

Astfel, autorul indică că legiuitorul român, incriminează în art.31 următoarele prevederi: "proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări ai acesteia, fără respectarea regulamentelor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămarea a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante, ori alte consecințe deosebit de grave" [12].

Reieșind din cele expuse, vom analiza infrațiunea specificată la *lit.a) alin.(3) art.257 CP al RM*, care are **obiect juridic special** cu caracter complex: **obiectul juridic principal** îl formează relații sociale cu privire la siguranța, rezistența și stabilitatea unui complex urbanistic ori al unei construcții; **obiectul juridic secundar** îl constituie relații sociale cu privire la sănătatea persoanei ori la integritatea, substanța și potențialul de utilizare a construcției, a unor instalații sau utilaje importante. etc. [7, p.320]. La fel atragem atenția asupra faptului că **obiectul material** al infrațiunii este unul complex, având: **obiectul material principal** îl reprezintă complexul urbanistic sau construcția și **obiectul material secundar** care îl constituie corpul persoanei. Tot odată, fapta prejudiciabilă a infrațiunii specificate este alcătuită din: a) acțiunea executată în raport cu un complex urbanistic sau cu o construcție, constând în proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea sau în executarea de modificări b) inacțiunea de nerespectare prevederilor documentelor normative privind siguranța, rezistența și stabilitatea ori pierderea capacității de muncă. La fel menționăm că infrațiunea supusă analizei este *infrațiune materială*, care se

consideră consumată din momentul producerii vătămării grave a integrității corporale sau a sănătății ori al pierderii capacității de muncă.

În cazul în care nu sunt susceptibile urmările prejudiciabile menționate mai sus, fapta comisă poate fi calificată în conformitate cu *lit. d) alin.(2) art.177 Cod contravențional al RM* [13], care prevede: ”Încălcarea legislației și a documentelor normative în construcții manifestată prin: d) neexecutarea obligațiilor de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor referitor la rezistență și la stabilitate, neexecutarea lucrărilor de întreținere, reparație și consolidare ce decurg din această urmărire”. Astfel, pentru a releva și delimita urmările prejudiciabile care cad sub incidența răspunderii contravenționale, venim cu următorul caz din practica judiciară: *în urma construcției, Primăria or. Durești s-a autosesizat referitor la abaterile comise în construcția casei de locuit a cărui beneficiar este P. E. Prin urmare, Primăria or. Durești, mun. Chișinău, a emis Dispoziția nr. 150-d din 23.11.2017, cu privire la sistarea lucrărilor de construcție demarate în baza Autorizației de construire nr.07/17 din 03.02.2017, conform căreia, având în vedere acțiunea ilegală referitor la lucrările de construcție, demarat în baza autorizației de construire nr.07/17 din 03.02.2017 din str. Q, or. Durești și a proiectului de execuție, precum și prescripția Inspecției de Stat în Construcție ISC nr.004298, procesul-verbal AB nr.0003, procesul -verbal AB nr.14844 din 11.10.2017, a sistat autorizația de construire nr.07/17 din 03.02.2017, eliberată dlui P. E., pentru construcția casei de locuit individuale cu regimul de înălțime P+2E+M din str. Q, or. Durești. Conform aceleiași dispoziții, în caz de neremediere a construcției conform documentației de proiect, Primăria or. Durești va înainta demers în instanța de judecată, privind lucrările de demolare în mod forțat. Inculpatul P. E. la 29.11.2017 a recepționat dispoziția Primăriei or. Durești, mun. Chișinău nr.150-d din 23.11.2017, cu privire la sistarea lucrărilor de construcție demarate în baza autorizației de construire nr.07/17 din 03.02.2017. Însă, P. E. cunoscând cu certitudine despre sistarea autorizației în construcție, intenționat a continuat lucrările de construcție, fapt prin care a fost sancționat în baza deciziei din 7 septembrie 2017, pentru executarea lucrărilor de construcție a casei de locuit din str. Q, or. Durești, cu regimul de înălțime P+2E+M, cu încălcarea legislației și documentelor normative în construcții, și anume realizării de construcții cu abateri de la documentația de proiect, în loc de mansardă, a fost construit un etaj, declarându-l vinovat în săvârșirea contravenției prevăzute la art. 177 alin.(2) lit. f) din Codul contravențional al RM* [8].

Tot odată răspunderea în baza *lit.a) alin.(3) art.257 CP al RM* exclude calificarea suplimentară conform *art.157 CP al RM*, care prevede: Vătămarea gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății cauzată din imprudență [2].

În acest context responsabilitatea verificării construcțiilor în faze

determinate este în gestiunea și controlul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică [14], a inspectorilor atestați, care se subordonează și efectuează controlul în conformitatea cu următoarele acte normative relevate: Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții; Legea nr.163 din 09.07.201 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție; Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții; Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor; Hotărârea Guvernului nr.391 din 14.06.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică; NCM A. 07.02-2012 - Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadrului al documentației de proiect pentru construcții; NCM F.02.04-2007 - Elemente prefabricate de beton, beton armat și beton precomprimat. Executarea, controlul calității și recepția; NCM E.03.02-2014 - Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; NCM F.01.03-2009 - Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor; NCM F.02.03-2005 - Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit; NCM A.06.02:2015 - Executarea lucrărilor geodezice în construcții; NCM F.03.03-2004 - Executarea și recepția lucrărilor de zidărie; NCM F.05.01-2007 - Proiectarea construcțiilor din lemn; NCM C.04.05:2016 - Acoperiri de izolare și finisare; NCM F.04.01-2012 - Construcții metalice; CP D.02.20-2012 - Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală; CP E.04.07-2016 - Proiectarea izolării fonice a elementelor de închidere pentru clădirile locative și sociale; CP C.04.03-2011 - Elemente din plăci de ipsos cu nut și feder; CP C.04.02-2011 - Elemente de închidere din plăci de gipscarton; CP E.04.05:2017 = Proiectarea protecției termice a clădirilor; CP E 04.04-2005 - Executarea lucrărilor de izolare, protective și finisare în construcții; CP E 04.02-2013 - Reguli tehnice de execuție a sistemelor de termoizolație exterioară și interioară a clădirilor; CP C.04.07-2014 - Hidroizolarea părților subterane ale clădirilor și construcțiilor; CP C.04.08:2015 - Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare; Ordin nr. 71 din 01.07.2015 Cu privire la afișarea panoului informativ al șantierului de construcții, aprobat prin ordinul nr. 71 din 01.07.2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

În aceeași ordine de idei, în cazul infracțiunii prevăzute la *lit.b) alin.(3) art.257 CP al RM*, la fel suntem în prezența **obiectului juridic special** cu caracter complex: *obiectul juridic principal* care îl formează relații sociale cu privire la siguranța, rezistența și stabilitatea unui complex urbanistic ori al unei construcții și *obiectul juridic secundar* care constituie relații sociale cu privire

la integritatea, substanța și potențialul de utilizare a construcției [7. p.322]. De asemenea **obiectul material**, are un caracter complex: *obiect material principal* îl reprezintă complexul urbanistic sau construcția și *obiectul material secundar* îl constituie construcția distrusă total sau parțial. Tot odată, latura obiectivă a infracțiunii analizate, constă din: fapta prejudiciabilă alcătuită din: acțiunea, executată în raport cu un complex urbanistic sau o construcție, constând în proiectarea, verificarea, expertizarea, realizare sau în executare de modificări și inacțiunea de nerespectare a prevederilor documentelor normative privind siguranța, rezistența și stabilitatea; 2) urmările prejudiciabile care constau în: distrugerea totală sau parțială a construcției; 3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile.

În cazul infracțiunii prevăzute la *lit.c) alin.(3) art.257 CP al RM*, **obiectul juridic special** are caracter complex, și anume: *obiectul juridic principal* îl formează relații sociale cu privire la siguranța, rezistența și stabilitatea unui complex urbanistic ori ale unei construcții și *obiectul juridic secundar* îl constituie relații sociale cu privire la integritatea, substanța și potențialul de utilizare a unor instalații sau utilaje importante [7. p.323]. **Obiectul material** al infracțiunii, are un caracter complex care constă din: *obiectul material principal* este complexul urbanistic sau construcția și *obiectul material secundar* reprezintă instalația sau utilajul care prezintă importanță. Astfel, infracțiunea supusă analizei este materială, fiind considerată consumată din momentul producerii distrugerii sau defectării unor instalații sau utilaje importante. Tot odată, la individualizarea pedepsei se ea în considerație dacă utilajele sau instalațiile importante au fost distruse sau defectate, la fel se ea în considerație gradul de distrugere ori defectare a instalațiilor sau utilajelor importante.

În aceeași ordine, urmează să analizăm infracțiunea prevăzută la *lit.d) alin.(3) art.257 CP al RM*, a cărei **obiect juridic special** îl formează relații sociale cu privire la siguranța, rezistența și stabilitatea unui complex urbanistic sau al unei construcții. La fel, **obiectul material** al infracțiunii este complexul urbanistic sau construcția, fiind infracțiune materială care se consideră consumată din momentul producerii *daunelor în proporții mari*.

Cu referire la infracțiunea prevăzută la *alin.(4) art.257 CP al RM*, are **obiect juridic special** complex care constă din: *obiectul juridic principal* ce îl formează relații sociale cu privire la siguranța, rezistența și stabilitatea unui complex urbanistic ori al unei construcții și *obiectul juridic secundar* care constituie corpul persoanei [7. p.325]. Tot odată, **obiectul material** la fel are un caracter complex: *obiect material principal* care îl prezintă complexul urbanistic sau construcția și *obiectul material secundar* care îl constituie corpul persoanei.

La fel, este important de a menționa că, în cazul răspunderii în baza alin.(4) art.257 CP al RM, se va exclude calificarea suplimentară conform art.149 CP al RM, care prevede: Lipsirea de viață din imprudență [2].

În temeiul generalizărilor și analizei juridico-penale *supra* prezentate, încadrarea particularităților și elementelor constitutive obiective a infrațiunii (art.257 CP al RM), determină un aspect primordial în cadrul calificării și încadrării juridice a faptei infracționale, a legăturii cauzale dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile, cât și prezintă importanță la individualizarea pedepsei. În acest context, în urma analizei practicii judiciare ajungem la concluzia că la mod practic, destul de frecvent, nu sunt susceptibile urmările prejudiciabile a infrațiunii prevăzute la art.257 CP al RM, iar fapta comisă este calificată în conformitate cu lit. d) alin.(2) art.177 Cod contravențional al RM, situație care *de facto* nu permite combaterea ilegalităților comise în sectorul construcțiilor. Mai mult, consecințele faptei prejudiciabile și urmărilor prejudiciabile în cazul infrațiunii prevăzute la art.257 CP al RM, atentează în prim plan asupra siguranței, integrității, vieții umane, a bunurilor imobile și asupra mediului înconjurător.

Totodată, în practica judiciară de cele mai dese ori subiecții care comit contravenția privind ”Încălcarea legislației și a documentelor normative în construcții” sunt atrași ulterior la răspundere penală pentru ”Executarea necalitativă a construcțiilor”, aspect care determină următoarele recomandări: echilibrarea sancțiunilor, încadrarea eficientă a răspunderii pentru infrațiunea comisă, înăsprirea sancțiunilor și răspunderii penale prin implementarea mai multor modificări în cadrul normei prevăzute la art.257 CP al RM, cât și a actelor normative conexe sectorului construcțiilor.

Referințe:

1. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M., Drept penal, Partea generală, Cartier, Chișinău, 2005, p.148.
2. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial nr. 72-74 din 14.04.2009
3. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. [Accesat 20.11.2023] Disponibil: <https://statistica.gov.md/ro/glossary?query=&indicators%5B%5D=45>.
4. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. [Accesat 20.11.2023] Disponibil: https://statistica.gov.md/ro/autorizatii-de-construire-eliberate-pentru-cladiri-in-ianuarie-septembrie-2023-9801_60768.html.
5. GIURGIU, N., Legea penală și infrațiunea. Legislație, doctrină, practică judiciară, Iași: Gama, 1994, p.150.

6. MACARI, I., Dreptul penal al Republicii Moldova, Partea Specială, CE Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2003.
7. BRÎNZĂ, S., STATI, V., Tratat de Drept Penal, Partea specială, Vol.II, Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, pag. 314-325.
8. Ședința Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 02.06.2020. Dosarul nr.1-552/2018. [Accesat 22.11.2023] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7d1ecaf3-7658-4c5e-bc62-89943f18b41f.
9. Legea privind calitatea în construcții, nr. 721 din 02.02.1996. În: Monitorul Oficial, nr. 25, 25.04.1996
10. Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, nr.163 din 09.07.2010.
11. Hotărârea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor.
12. RÎȘNIȚĂ, A., Infrațiuni prevăzute în cadrul legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, România, Revista: SUUB Iurisprudentia nr.1/2013.
13. Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial, Nr. 78-84, 17.03.2017.
14. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. [Accesat 22.11.2023] Disponibil: <https://inst.gov.md/index.php?l=ro>

